

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv izohli lug'at yaratish zaruratini asoslash

Ahmedova Matluba Abdusalom qizi [orcid: 0000-0002-1849-9554](https://orcid.org/0000-0002-1849-9554)
e-mail: eziyolayev@gmail.com

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Chirchiq Filiali Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i. Chirchiq 111718, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon o'quv lug'atchiligi yutuqlari qisman tahlil qilinib, o'zbek maktablaridagi holat bilan taqqoslab o'rganilgan. Bu jarayonda boshlang'ich sinf o'quvchilari darsliklari qisman tahlilga tortildi. Tahlilni amalga oshirish uchun 3-sinf o'quvchilarga matematika va tabiat-shunoslik darsliklaridan nusxalab olingan ayrim matnlar taqdim qilindi va tushunmagan so'zlaringizning tagiga chizing topshirig'i berildi. O'quvchilarning kata qismida tushunilmagan so'zlar soni biz kutgandan ko'proq chiqdi. Demak bundan anglash mumkinki o'quvchilarda o'qilgan matnni tushunish jarayoni to'liq amalga oshmaydi. Bundan xulosa qilish mumkinki maktab o'quvchilari o'quv lug'atlariga muhtoj. Bu fikr professor H.Ne'matov tomonidan takidlanganiga esa ancha yillar bo'ldi.

Kalit so'zlar. o'quv lug'ati, maktab lug'atlari, o'qib tushunishdagi muammo-lar, lug'atchilik tarixi, jahon lug'atchiligi.

Аннотация. В данной статье частично анализируются достижения мировой образовательной лексикографии и сравниваются с ситуацией в узбекских школах. В этом процессе частично анализировались учебники для учеников начальной школы. Для проведения анализа учащимся 3-го класса были предложены тексты, переписанные из учебников по математике и естественным наукам, и им было предложено подчеркнуть непонятные им слова. Количество слов, которые не были поняты большинством учащихся, оказалось выше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что учащиеся не до конца понимают читаемый текст. Из этого можно сделать вывод, что школьникам необходимы учебные словари. Эту мысль много лет назад подчеркивал профессор Х. Нематов.

Ключевые слова: учебный словарь, школьные словари, проблемы понимания прочитанного, история лексикографии, мировая лексикография.

Annotation. This article partially analyzes the achievements of world educational lexicography and compares them with the situation in Uzbek schools. In this process, textbooks for primary school students were partially analyzed. To conduct the analysis, the 3rd grade students were presented with some texts copied from math and science textbooks and were asked to underline words they did not understand. The number of words that were not understood by the majority of students was higher than we expected. This suggests that the students are not fully understanding the text they are reading. From this we can conclude that schoolchildren need educational dictionaries. This idea was emphasized by Professor H. Nematov many years ago.

Key words: educational dictionary, school dictionaries, reading comprehension problems, history of lexicography, world lexicography.

Kirish

Bugungi kunga kelib o'quv lug'atchiligini rivojlantirish davlat ahamiyati darajasiga ko'tarilmoqda. Endilikda leksikografiya fani oldiga ta'limdagi mavjud lug'atlar asosida uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari uchun o'quv izohli lug'atlarini yaratish vazifasi qo'yil-moqda.[1.28] Bugungi tezkor va shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda o'quv lug'atlarining nafaqat kitob holida

chop etilishi, balki elektiron tarzda jahon hamjamiyati uchun ochiq formatda yaratilishi til siyosatining muhim belgilaridan biridir. Lugʻatlar qanday mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-marifiy, iqtisodiy rivojlanishining ramziy timsoli. Lugʻatning paydo boʻlishi unga ehtiyoj tugʻdiradigan muhitning paydo boʻlishi bilan bogʻliq. Aniqrogʻi muayyan davrda lugʻatchilikning taraqqiy etishi shu davrda mamlakatning ham taraqqiy etganidan darak beradi.[2.51] Bizga maʼlumki “oʻquv lugʻatlari” asosan maktab taʼlimi uchun yaratiladi. Bu tur lugʻatlarning ikkinchi nomi “maktab lugʻati” deb ham yuritiladi. Shuning uchun oʻquv lugʻatlari maksimal darajada taʼlimga yoʻnaltirilgan boʻladi. Oʻquv lugʻatchiligi leksikografiya va pedagogika oraligʻidagi amaliy fan ekanligini koʻplab olimlar takidlashadi. Oʻquv lugʻatlarining eng muhim belgilaridan biri hajman chegaranganligidir. Oʻquv lugʻatidan “zaruriy va yana faqat zaruriy maʼlumot”lar joy oladi. “Oʻquv lugʻati” shu tipdagi katta lugʻatni qisqartirish yoʻli bilan yaratilmaydi. Shuningdek estetik didga moslik, qoʻshimcha materiallar (grammatik topshiriq, test, mashq, oʻyin, sheʼr, elektron lugʻatlar, multimediya, ovoz) bilan boyitilishi ham oʻquv lugʻatining harakterli belgisi hisoblanadi deb yana quyidagi fikirlarni beradi B.Bahriddinova.[2.65]”Demak, soʻzligi maʼlum bir mezon asosida tartiblangan, oʻquv uslubiy talabga javob beradigan, taʼlim oluvchining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladigan, maʼlumotni tezkor va qulay taqdim etishga moʻljallangan antroposentrik vositaga oʻquv lugʻati deyiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Bugungi kunda jahonning ilgʻor mamlakatlarida oʻquv lugʻatchiligi haqida bir qancha nazariy qarashlar va bu yoʻnalishda yaratilgan bir qator lugʻatlarni oʻrganishga harakat qildik. Koʻplab Yevropa davlatlari, shuningdek bir necha turkey tilli davlatlarda ham oʻquv lugʻatchiligi sohasi havas qilarli darajada rivojlanganligiga kuzatishlarimiz natijasida guvoh boʻldik. Taʼlimning barcha bosqichlari uchun mos tarzda oʻquv lugʻatlarining turli seriyalari yaratilganligi havas qilsa arzigulik holat.

Xoʻsh bizdachi? degan savol tugʻilishi tabiiy holat.

1. Oʻzbek maktablari uchun oʻquv izohli lugʻatlari qanchalik zarur yoki aksincha?
2. Bugun XXI asrning 1-choragida oʻquv lugʻatchiligi qay holatta?

Maktab talimida oʻquv izohli lugʻatlardan samarali foydalanish oʻquvchining taʼlim dasturidagi barcha fanlarni yaxshi oʻzlashtirishiga yordam beradi. Chunki maktablar uchun darslik yordamchi vosita sifatida yaratiladigan oʻquv lugʻatlari oʻquv izohli lugʻat sifatida yaratiladi va maktab taʼlimidagi barcha fan darsliklaridagi, Davlat taʼlim standartida belgilangan mustaqil oʻqish uchun tavsiya qilingan barcha vositalardagi oʻquvchi maʼnosini yaxshi tushunmaydigan soʻzlarning izohi beriladi. Oʻquv izohli lugʻatlarga qoʻyiladigan xalqaro talablarga javob beradigan maktab lugʻatlari hozircha bizda mavjud emas. Ingliz, rus, turk, fransuz, nemis, ispan, ozarbayjon, qozoq tillarida yaratilgan ayrim maktab lugʻatlari bilan tanishishga muvaffaq boʻldik va jahonning koʻplab davlatlarida hozirgi kunda oʻquv lugʻatchiligi sohasi yuksak rivojlanganini koʻrish mumkin. Mustaqillik yillarida Oʻzbekistonda maktab oʻquvchilari uchun yaratilgan oʻquv lugʻatlari soni ham ortib bormoqda. Qarshi Davlat universiteti Oʻzbek filologiyasi fakultetining bir qancha professor-oʻqituvchilari sayi-harakatlari natijasida “Yangi asr avlodi” nashriyotida koʻplab lugʻatlar nashr etildi. Bularga misol qilib B. Mengliyev va B.Bahriddinovalarning “Oʻzbek tilining soʻz tarkibi oʻquv lugʻati”, O.Shukurov, B.Boymatovning. “Oʻzbek tilining maʼnodosh soʻzlar oʻquv lugʻati”, T. Nafasov va V. Nafasovalarning “Oʻzbek tilining talaffuzdosh soʻzlar oʻquv lugʻati”, N. Ochilov va T.Kenjayevarning. “Folklorshunoslik terminlarining oʻquv izohli lugʻati”, A.Hojeyevning “Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati”, T. Nafasov va V. Nafasovalarning “Oʻzbek tilining oʻquv toponimik lugʻati”, N.Mahmudovning “Soʻz sandiqchasi”, D.A.Xudayberganovanning “Lengvokulturalogiya terminlarining qisqacha izohli lugʻati”, U. Toʻrayeva D. Shodmonova “Oʻzbek tilining zid maʼnoli soʻzlar oʻquv lugʻati”, B.Mengliyev va M. Xudoyberdiyevaning “Oʻzbek tili iboralari oʻquv lugʻati”, Islomov I. Bobojonov Sh. “Oʻzbek tilining soʻzlar darajalanishi oʻquv lugʻati”, X.Norxoʻjayevaning “Oʻzbek tilining eskirgan soʻzlar oʻquv lugʻati”, Xamrayeva Y “Oʻzbek tilining oʻzlashma soʻzlar oʻquv lugʻati”, X.Suvonova va G.Turdiyevaning

“O‘zbek tilining shakldosh so‘zlar o‘quv lug‘ati”, mualliflar jamoasi tomonidan yaratilgan “Ona tili. Qomus” kitobi[2.125] kabi o‘quv lug‘atlari yaratilgan. Ushbu o‘quv lug‘atlarining yaratilganligi tilshunosligimiz uchun yaxshi natija albatta. Biroq ularning kopchiligining auditoriyasi aniq emas, masalan boshlang‘ich sinflar uchun ,tayanch sinflar uchun, yuqori sinflar uchun yoki talabalar uchun deb aniq yozib qo‘yilmagan va umumiy xarakterga egligi lug‘atlarning nomidanoq seziladi. Ushbu lug‘atlarning aksariyat mualliflari lug‘atchilar, lekin hammasi ham emas.

Tadqiqot metodologiyasi

O‘zbek tilshunosligida o‘quv izohli lug‘atlar tuzish g‘oyasi tilshunos H.G‘.Ne‘matov nomi bilan bog‘liq. Hamid Ne‘matov Ayyub G‘ulomov bilan hamkorlikda yozgan va 1995 yilda chop etilgan “Ona tili ta‘limi mazmuni” kitobida maktab o‘quvchilari uchun ona tili darsliklariga yordamchi qo‘llanma sifatida o‘quv lug‘ati ham bo‘lishini takidlagan. Kitobda o‘quv lug‘atlarining ro‘yxati ham berilgan. Eng ahamiyatlisi shundaki, ushbu ro‘yxatning eng avvalida “ O‘zbek tilining o‘quv izohli lug‘ati” qayd etilgan.[7.46] H.Ne‘matov ushbu fikrlarni bayon qilganiga qariyb 30 yil bolipti, biroq bu soha haligacha qoniqarli darajada rivojlanmadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida esa bizdan ancha yillar, hatto asrlar oldin o‘quv lug‘atlarini yaratishga, ta‘limning yordamchi vositasiga aylantirishga bo‘lgan harakatlar boshlangan va jadal rivojlangan edi. Bizda esa yuqorida takidlaganimizdek tilshunoslikning bu yo‘nalishiga XX asrning boshlarida ilk nazar tashlandi. Shundan buyon sekin astalik bilan rivojlanib kelmoqda. Ungacha asosiy e‘tibor ikki tilli lug‘atlarni yaratishga qaratilgan. Buning sababi hammamizga malum bo‘lgan mustamlaka siyosati va jiddiy cheklovlar bo‘lganligidir. Mustaqilikka erishganimizdan so‘ng boshqa sohalar qatorida tilshunoslikda ham asta sekin siljishlar bo‘la boshladi. Tilshunos olimlar chet tillarini o‘rganish, aqliy salohiyatni rivojlantirish, o‘z mustaqil fikrini aniq va ravon ifodalash uchun o‘quvchining so‘z boyligi yuqori darajada bo‘lishi va har bir so‘z ifodalagan tushunchani miyyamizning til xotirasida saqlab faol istimolda qo‘llanilishi uchun o‘quv lug‘atlar eng muhim vosita ekanligi ko‘p bor takrorlanadi. Xususan filologiya fanlari doktori professor B.Bahriddinova bu haqda quyidagi fikrlarni keltiradi. XX asrning boshlariga kelib ko‘pgina rivojlangan davlatlarda nafaqat til o‘rganish, balki intellektual salohiyatga ega, yuksak ma‘naviyatli, umummilliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq shaxsni tarbiyalashning muhim vositasi deb “o‘quv lug‘atlari”[2.110] tan olindi. Dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida maktab yoshidagi foydalanuvchilar uchun o‘quv lug‘atlari aynan foydalanuvchisi uchun mos maxsus seriyalari, hattoki janrlari paydo bo‘ldi. Bularga misol qilib: “School dictionary”, “Children’s dictionary”, “Learning dictionary”, “Collins school dictionary”, “Macmillian school dictionary”, “Merriam Webster’s school dictionary”, “Scholastic children’s dictionary”, “Dictionary for kids”, “Учебный словарь”, “Школьный словарь”, “Словарь школьника”, “Словари и справочники для детей”, “Энциклопедия в картинках”, “Энциклопедия юного ученого”, “Твоя первая энциклопедия”, “Kindle Edition”, “Booculchacha”, “Ақылды балапан”, “Ең алғашқы сөздік”[152] kabi lug‘at janrlari butun dunyoga mashhur bo‘lib bormoqda. Takidlab o‘tish kerakki tildagi jadal rivojlanishlar yoki rivojlanmaslik o‘sha til egalari yashaydigan davlatning tarixiy taraqqiyoti bilan bog‘liq bo‘ladi. Lug‘atchilik sohasi eng kuchli rivojlangan davlatlarning aksariyati uzoq yillar davomida boshqa mamlakatlar ustidan mustamlaka siyosatini olib brogan davlatlar ekanligi ma‘lum. Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa kelajakda yaratiladigan “O‘zbekona o‘quv lug‘at ”larini maktabgacha va maktab ta‘limi, shuningdek oliy talim bosqichi foydalanuvchilarining barcha yosh toifalari kesimida o‘quv lug‘atining jahon standartlariga to‘laqonli javob beradigan va albatta milliylik ruhi ufirib turadigan o‘quv lug‘atlarning loyihalarini yaratish va mazkur loyihalar asosida lug‘at maxsulotlarini nashr qilishdir.

Tahlil va natijalar

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining istalgan darsligiga nazar tashlasak o‘quvchi birinchi marta duch kelganda ma‘nosini umuman tushunmaydigan so‘zlar juda ko‘p uchraydi. Bu esa

o'quvchilarda o'qib tushunish ko'nikmasining nihoyatta pastligiga, har xil ijtimoiy muammolarga sabab bo'lmoqda. Maktab o'quvchilari orasida o'tkazilgan kichik bir tajriba natijalari quyidagilarni ko'rsatdi. 4-sinf tabiatshunoslik kitobida Yer sayyorasi haqida quyidagi matn berilgan.

Yer. Biz yashaydigan Yer ham Quyosh atrofida aylanib yuruvchi sayyoralardan biridir. Sayyoramiz quyosh atrofini 365 sutka 6 soatda bir marta aylanib chiqadi. Quyosh sistemasidagi mavjud 8 ta sayyoradan faqat Yerda hayot bor. Faqat bizning sayyoramizdagina hayot uchun sharoit mavjud. Yer va boshqa sayyoralarning atrofida osmon jismlari aylanib yuradi. Sayyoralaridan Merkuriy va Veneraning tabiiy yo'ldoshlari yo'q.[6.42] Chirchiq shahridagi 15-IDUMning 4B-sinf o'quvchilariga ushbu matn oq qog'ozga chiqarilgan holda tarqatildi va ma'nosini tushunmagan so'zingizning tagiga chizing degan topshiriq berildi. Natijada 80% o'quvchilarda yuqorida ajratib ko'rsatilgan so'zlarni tushunmaslik holati aniqlandi. Xuddi shu sinfda aynan shu metod matematika fanida ham qo'llandi.

O'rta arifmetik qiymatni topish.

Anvar bilan Ulug'bek yog'och g'ola bo'lakchasini kim uzoqroqqa otish bo'yicha musobaqalashishdi. Ularning har biri besh martadan uloqtirgandan so'ng, o'z natijalarini taqqoslay boshlashdi. Anvarning natijalari: 9 m, 14 m, 9 m, 15 m, 13 m. Ulug'bekning natijalari: 10 m, 15 m, 11 m, 10 m, 9 m. Bolalardan har biri o'zini g'olib hisoblamoqda. Nima deb o'ylaysiz, ular qanday natijalariga ko'ra o'zlarini g'olib sanamoqdalar? Yechish. Ma'lum ko'rsatkichlar bo'yicha ularning ikkisi ham haq. Biroq g'olibni aniqlash uchun, odatda, natijalarning o'rta arifmetik qiymatidan foydalaniladi. O'rta arifmetik qiymatni topish uchun sonlarning yig'indisini hisoblash, keyin esa bu yig'indini qo'shiluvchilar soniga bo'lish kerak. Anvar ko'rsatgan natijalarning o'rtacha qiymati: $(9 + 14 + 9 + 15 + 13) : 5 = 60 : 5 = 12$ (m). Ulug'bek ko'rsatgan natijalarning o'rtacha qiymati: $(10 + 15 + 11 + 10 + 9) : 5 = 55 : 5 = 11$ (m). Natijalarning o'rtacha arifmetik qiymati bo'yicha Anvar g'olib.[5.51] Natija 85% o'quvchilar ajratib ko'rsatilgan so'zlarning manosi tushunmaganliklarini belgilab ko'rsatishdi. Boshlang'ich sinf darsliklarida bu turdagi o'quvchi ma'nosini tushunmaydigan so'zlar nihoyatta ko'p uchraydi. Tayanch sinflarda ham matn o'qib tushunish bo'yicha bo'shliqlar mavjud.

Masalan O'zbekiston 2022- yilda ilk bor Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi (PISA)da ishtirok etdi va test natijasiga ko'ra oxirgi o'ntalikdan joy oldi. Ushbu dastur 15 yoshli o'quvchilarning matematika, o'qish savodxonligi va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholaydi.

Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi (PISA) 2022-yilgi natijalari mamlakat ta'lim tizimining muammolari va imkoniyatlarini ochib berdi. Jumladan, natijaga ko'ra, 14% o'quvchi matnning asosiy ma'nosini aniqlay oladi va murakkab vazifalarni bajaradi.^[2.110] Bu esa umumiy savodxonlik darajasining pastligini ko'rsatadi.

O'qish savodxonligi asosiy ko'nikma sifatida ta'lim dasturidagi barcha fanlar: tabiiy fanlar, gumanitar fanlar va aniq fanlarni yaxshi o'zlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Negaki o'quvchining darslik matnini tushunishi, undagi birlamchi ma'lumotlarni va asosiy fikrlarni ajrata olishi va mantiqiy tahlil qilish qobiliyati boshqa sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun asos yaratadi. Bu, o'z navbatida, o'qish savodxonligi bilan bog'liq muammoning yechimi dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

O'qib tushunish ko'nikmasi qoniqarsiz darajada ekanligini ko'rsatuvchi yana bir yaqqol misol – bugun O'zbekistonda yoppasiga ommalashayotgan, umumtalim fanlaridan biri bo'lgan ona-tili va adabiyot fanini bilish darajasini ko'rsatuvchi "Milliy sertifikat"ni olish uchun talabgorlarning o'qib tushunish, yozish ko'nikmalari tekshiriladi. O'qib tushunish va yozish bir-biriga bog'liq. Xuddi shuningdek tinglab tushunish va gapirish ham bir-biriga bog'liq jarayonlardir. Maxsus tayyorgarlik ko'rilmasa fan o'qituvchilarining o'zlari ham bu sinovlarda qoniqarli natija ko'rsatolmayotgani ayni haqiqat. Bu muammolarning ildizida esa:

–uzluksiz ta'limning maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim va o'rta ta'limda umuman lug'at ishiga ahamiyat berilmasligi;

–o'quvchining lisoniy zahirasi nihoyatta qashshoqligi;

–faqat eng zarur, o'ta faol so'zlardangina foydalanishi;

–nafaol soʻzlarni faol nutqqa olib chiqishga deyarli eʼtibor berilmasligi kabi koʻplab sabablar mavjud.

Ushbu muammolar uzoq yillar davomida rivojlanib, chuqur ildiz otib bugungi natijalarni koʻrsatib turipti. Bu muammolarga ijobiy yechimlar berish uchun keng qamrovli islohotlar talab qilinishi aniq. Yechimlardan biri sifatida maktabgacha va maktab taʼlimi uchun barcha yosh davrlariga mos keladigan alohida – alohida oʻquv izohli lugʻatlarni, jahon standartlari talabi darajasida yaratib taʼlim tizimiga joriy qilish muammoning kichik bir qismini hal qiloladi. Leksikografiyaning asosiy vazifasi taʼlimni yaxshilashga yordam berishdir. Odatda nazariy va amaliy leksikografiya farqlanadi. Bu terminlarni oʻzbek tilidagi lugʻatshunoslik va lugʻatchilik termilarining muqobillari sifatida tushunish mumkin. Dastlabki lugʻatlar foydalanish jihatidan umumlashgan (hammabp) va mazmun mundariyasi jihatidan kontekstual xarakterga ega boʻlgan. Boshqacha aytganda ular sotsial yoki professional xoslanmagan boʻlin maʼlum bir matnlarni oʻqib tushunish imkonini berish xususiyati bilan xarakterlanadi.[4.6] Koʻpgina olimlarning tadqiqot natijalaridan koʻrinadiki dastlabki lugʻatlar oʻquv lugʻati xarakterida boʻlib soʻzning maʼnosini ommaga tushuntirishni maqsad qilgan. Bugungi zamonaviy oʻquv lugʻatlarining maqsadi ilk lugʻatlarga yaqin, ammo bugungi oʻquv lugʻatlarida sotsial xoslanganlik, professional xoslanganlik, aniq auditoriyaning koʻrsatilishi, soʻzga beriladigan izohlar, illstratsiyalar, lugʻat maqolalarning psixologik, pedagogik, lingvistik xoslanganligi kabi qator ideal talablari mavjud boʻlib, bu ilm-fanning rivojlanayotganidan dalolat beradi. Oʻquv lugʻatlarining amaliy ahamiyati tilni oʻqitishni osonlashtirish boʻlsa, “oʻquv izohli lugʻatlar” ning vazifasi oʻquvchiga har bir soʻzning “magʻzini chaqib” muayyan bir soʻzdan qaysi vaziyatda foydalanish koʻnikmasini berishi lozim. Zero insonning ogʻzidan chiqayotgan soʻz uning ham maʼnaviy, ham axloqiy, ham intellektual salohiyatini koʻrsatib beradi. Bundan rosa bir asr oldin yashagan mashhur fransuz yozuvchisi, akademik, Nobel mukofoti sohibi Anatoliy Frans lugʻatga shunday taʼrif beradi Lugʻat – bu alifbo tartibida joylashtirilgan yaxlit olam! Agar yaxshiroq oʻylab koʻrsangiz, lugʻat – kitoblarning kitobi. U boshqa barcha kitoblarni oʻz ichiga oladi, siz shunchaki undan oʻzingizga kerakli narsani topa bilishingiz lozim deb yozgan edi. Anatoliy Fransning bergan taʼrifi “lugʻat” tushunchasi paydo boʻlgandan to bugungi kunga qadar ham oʻz kuchini saqlab kelmoqda. Lugʻat undan muntazam foydalana bilgan kishi uchun chinakam xazina. Zarur maʼlumotlarni tez va qulay izlab topa bilish zamonaviy shaxsning muhim koʻrsatkichi. Inson hamma narsani bilishga qodir emas, ammo har qanday vaziyatda bilishi zarur boʻlgan narsalarni topish imkoniga ega. Lugʻat aynan shu ish uchun maxsus yaratilgan. Bunga misol sifatida XX asr moʻjizalaridan biri mashhur Vikipediyaning keltirish mumkin[2.128] deb yozadi Bashorat Bahriddinova. Yana bir yirik tilshunos olimimiz Professor Hamid Neʼmatov leksikografiya sohasida Oʻzbekistonda qilinayotgan va qilinishi zarur boʻlgan ishlar xususida “Axborot asrining tilshunoslikka talabi” nomli maqolasida shunday fikrlarni bildirgan edilar. “Kompyuter texnologiyasi bilan uzviy bogʻliq va sunʼiy intellekt ibtidosi boʻlgan axborot asri tilshunoslik oldiga ikki – biri ommaviy tarzda amalga oshirilayotgan, ikkinchisi amalga oshirilishi zarur boʻlgan – vazifani qoʻyadi. Amalga oshirilayotgan vazifaning oʻzi ham ikki turli. Ulardan biri axborot bazasini, yaʼni Arastu bobomizdan boshlab shu kungacha jahon tilshunosligida yaratilgan muhim tadqiqotlarni, lugʻat-u, grammatika-yu, darsliklarning elektron variantlarini yaratib, erkin foydalanilishini keng yoʻlga qoʻyish. Ikkinchisi esa, lingvistik (lisoniy) korpuslar, ular asosida WordNetlarning xilma-xil turlarini yaratish va ommalashtirish, til birliklarining nutqiy voqelanishlari chastotasi, lisoniy birliklarning bir-birini almashtira olishi, ayni bir xil qurshovda kela olishi va uning oqibatlarini ... kabi hodisalarni empirik tavsif usullarida oʻrganish va natijalarini ommalashtirish kabi hozirgi kunda korpus va kompyuter lingvistikasi Gʻarbda katta tezlik, oʻzimizda asta-sekinlik bilan amalga oshirilayotgan ishlardir”[3.9-12] Soʻnggi oʻn yillik leksikografiyaning tilshunoslikning eng tez taraqqiy etayotgan va eng tez oʻzgaruvchan sohasi ekanligini yana bir bor isbotladi. Lugʻat – davr mahsuli, xalq tarixidagi muayyan davrning koʻzgusi. Uning yuzaga kelishi muayyan tarixiy-madaniy sharoit, nazariy va amaliy tilshunoslikning holati, lugʻatlarga ehtiyoji boʻlgan turli sohalar taraqqiyoti va yana koʻpgina jihatlarga bogʻliq. Muayyan tilda davrga aloqador turli omillarga bogʻliq ravishda lugʻatlarining rang-barang koʻrinishlarining yuzaga kelishi, umuman, lugʻatchilik taraqqiyoti – til va uning egasi boʻlgan millatning taraqqiyoti

bilan bog'liq, uning porloq kelajagi haqida gapirish imkonini beradi[2.22]. O'sib kelayotgan avlodni ma'naviy barkamol, hozirjavob, mustaqil fikrli, izlanuvchan, umummilliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash talabi o'quv lug'atlarining zamonaviy ko'rinishlariga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli bugungi kunda o'quv lug'atchiligi tarmog'ini ilmiy asosda rivojlantirish, o'quv lug'atlarini yaratish tamoyillarini ishlab chiqish tilshunoslikning dolzarb vazifasi sifatida kun tartibiga qo'yishni talab etayotgan masaladir.[8.12] Mustaqillikka erishganimizdan so'nggi yillarida yaratilgan o'quv lug'atlarida ona tili va boshqa xorijiy tillarni, milliy tilning leksik qatlamlarini, yozma va og'zaki nutq meyorlarini o'rganish, o'quvchilarning so'z boyligi, tafakkurini kengaytirish, yozma savodxonligini oshirish bosh vazifa qilib olingan bo'lsa, ayni paytda o'quv leksikografiyasi oldida davr talablaridan kelib chiqib yangi avlod o'quv lug'atlarini yaratish, mavjud lug'atlarni kompyuterlashtirish bilan bog'liq vazifalar yechimini amalga oshiradigan jonkuyar tadqiqotchilarni kutmoqda.

Xulosa

Shunday ekan biz ham ta'lim sohasini rivojlantirmoqchi bo'lsak lug'at yaratish masalasiga jiddiy qarashimiz lozim. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasini o'rganib milliy qadriyatlarimizga moslashtirgan holda barcha yoshdagi foydalanuvchilar uchun hayotning barcha jabhalarini qamrab oladigan turfaxil lug'atlar yaratishimiz bugunning va kelajakning talabidir. Elektron lug'atlar yaratish ularni keng jamoatchilikka havola qilish bugun zamon va ilm-fanning talabi. Lekin maktabgacha va maktab ta'limi bosqichidagi har bir o'quvchining qo'lida o'z shaxsiy lug'at kitobi bo'lishi maqsadga muvofiq. Sohoni rivojlantirishda eng kata muammolar bu moliyalashtirish va haqiqiy lug'atshunos kadrlarning yetishmasligi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedova M. Boshlang'ich snf o'quvchilari uchun o'quv izohli lug'at tuzish metodikasi: Magestrlik diss. – T.,2023. – 28b.
2. Bahriddinova B.M.O'zbekistonda o'quv lug'atchiligi: lingvestik asoslari,tarixi va istiqbollari: F.f.d(DSc)diss.-Samarqand.2020.,
3. Неъматов Х., Турсунова О. Ахборот асрининг тилшуносликка талаби // Филология масалалари: Илмий ва илмий-методик маколалар тўплами. –Тошкент: Фан, 2013. – Б.9-12
4. Mengkiyev.B. va b.Leksikografiya va terminografiya:ma'lumotlar bazasi va semantizatsiyasi.Jamoaviy monografiya.T.:,-2024.– 6 b.
5. Matematika 4-sinf uchun darslik.,O'qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi toshkent — 2020.b-51.
6. Tabiatshunoslik 4-sinf uchun darslik. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent–2020. B-14.
7. Гуломов А.,Неъматов Х. Она тили таълими мазмуни. (Она тили ўқитувчилари учун методик кўлланма)-Тошкент.:Ўқитувчи,1995. -46б.
8. Hasanov A.M. O'zbek tilidagi leksik bo'shliqlarni to'ldirish masalalari (so'nggi yuz yillik misolida).// O'zbekistonda xorijiy tillar. — 2023. — № 3 (50). — B. 7-15.
9. Rahimov R. Surxondaryo o'zbek shevalari lug'ati. – Denov, 1993.
10. Solovyeva, E. (2019). Rare and uncommon vocabulary as a pragmatic tool of modern French political discourse. NSU Vestnik. Series: Linguistics and Intercultural Communication. <https://doi.org/10.25205/1818-7935-2019-17-4-92-107>
11. Xolmanova Z. “Boburnoma” leksikasi tadqiqi: Filol. Fan.dokt...diss.avtoref. Toshkent, 2009. – 52 b..
12. O'zbek tilining izohli lug'ati. V jild. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. – 2020. – 591 b. – 40 B
13. O'zbek tilining izohli lug'ati. I jild. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. – 2020. – 679 b. – 268 B
14. The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less. Richard Koch. Nicolas Brealey Publishing. London. 1998. P14
15. The Relationship Between Passive and Active Vocabularies: Effects of Language Learning Context. *Language Learning*, 48, 365-391. <https://doi.org/10.1111/0023-8333.00046>.
16. **Elektron manbalar:** <https://m.kun.uz/news/2023/12/07/pisa-natijalari-elon-qilindi-ozbekistonlik-oquvchilar-oxirgi-10-talikdan-joy-oldi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2023%2F12%2F07%2Fpisa-natijalari-elon-qilindi-ozbekistonlik-oquvchilar-oxirgi-10-talikdan-joy-oldi>